

ZAMONAVIY TA'LIM SHAROITIDA PROBLEM-BASED LEARNING (PBL) NING MOHIYATI VA TAMOYILLARI

Temirova Yulduz Otanazar qizi

Buxoro davlat pedagogika instituti magistranti

Gulova Azizaxon Ma'ruf qizi

Buxoro davlat pedagogika instituti magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17983822>

Annotatsiya: So'nggi o'n yilliklarda Yevropa oliy ta'limida rivojlangan uslubiy paradigma talabalarning ish bilan ta'minlanishiga erishish uchun Problem-Based Learning (PBL) ning mohiyati va tamoyillari qaratilgan. Ta'limning ushbu professionalizatsiyasi yanada moslashuvchan va faol o'qitish kontekstlarini talab qiladi. Talabalarning istiqboli o'zlarining motivatsiyasi va ishlashida muhim rol o'ynashini hisobga olib ushbu maqolada loyihaga asoslangan ta'lim qanday qilib talabalarning ba'zi asosiy kompetentsiyalarni yaxshilashi va ushbu usulning foydaliligi, afzalliklari va kamchiliklari to'g'risida talabalarning fikrlarini o'rganishni maqsad qilganmiz. Izlanishlar natijasida, loyihalar bilan ishlash jamoaviy ish, aloqa, ijodkorlik, tashkilot va axborotni boshqarish vakolatlarini takomillashtirish samaradorligini qo'llab-quvvatlaydi.

Kalit so'zlar: loyihaga asoslangan ta'lim, tanqidiy fikrlash, kompetensiya, loyihaviy ish, ta'lim paradigmasi, kreativlik.

PBL Talabaning shaxsiy rivojlanishi, ichki motivatsiyasi va qiziqishi asosiy timsoli sifatida ko'riladi bu esa talabaning mustaqilligi, erkin fikrlashiga imkon yaratadi.

PBL o'rganish jarayoni mustaqil faol harakatga asoslanadi. Talaba bilimni muammoni yechish orqali o'zlashtiradi, ya'ni "learning by doing".

PBL (Problem-Based Learning) — 1960-yillar oxirida Kanadadagi tibbiyot fakultetida Xovard S.Barrouz tomonidan bu oquv modeli kashf qilindi.

Tibbiyot oquv yurtlarida ma'ruza usuli bilan olingan bilimlarni qo'llay olmasliklari natijasida Barrouz tibbiy ta'limni quyidagi tamoyillar asosida isloh qilishni taklif qildi:

Talaba muammo asosida o'rganishi kerak;

Nazariya amaliyotga bog'liq bo'lishi zarur;

Talabalarda klinik fikrlashni shakllantirish ustun bolishi kerak.

Ilk marotaba 1969-yilda rasmiy o'quv usuli sifatida tatbiq qilindi. 1970-1980 yillar kesimida PBL Kanadadan Niderlandiya, Avstraliya va AQSHdagi ayrim universitetlarga tarqala boshladi. 1980–1990-yillar: PBLning xalqaro miqyosda ommalashdi. Ushbu davr PBLning global kengayish bosqichi hisoblanadi.

Bu yillarda PBL nafaqat tibbiyot, balki pedagogika, biologiya, muhandislik, iqtisod, psixologiya kabi sohalarga ham isloh qilina boshladi.

1990–2000-yillarda PBL quyidagi pedagogik nazariy asoslar bilan boyidi:

- Konstruktivizm-bilim tayyor shaklda berilmaydi, talaba uni o'zi quradi.
- Tajribaviy ta'lim (Experiential Learning)
- Bilim — amaliy muammo yechish jarayonidan kelib chiqadi.
- Hamkorlikda o'qitish (Collaborative Learning)
- Guruh bo'lib fikrlash tashkil qilindi.

PBL modeli aniq metodologik shaklga keldi va ko'plab davlatlarda ta'lim standartlariga kiritildi.

2000–2015-yillar: PBLning modernizatsiya qilindi.

Keys-stadi (Case Study) modeli bilan integratsiya qilindi.

IT asosidagi PBL (onlayn keyslar, virtual laboratoriyalar) paydo bo'ldi.

STEM/STEAM yondashuvlari bilan bog'landi.

PBL kompetensiyaga asoslangan ta'limning asosiy usuliga aylandi.

Shu tariqa tibbiy ta'limdan tashqari biologiya, ekologiya, geoinformatsiya, biotexnologiya fanlarida PBL asosiy interfaol metod sifatida qo'llanila boshlandi.

2015-yildan hozirgi davr: Raqamli PBL (Digital PBL)

Bugungi kunda PBL quyidagi yo'nalishlarda rivojlanmoqda:

1) Virtual PBL

virtual klinik holatla3D biologik modellar

AR/VR yordamida laboratoriya jarayonlari joriy qilindi.

2) Onlayn muammoli vaziyatlar

Masofaviy ta'lim uchun moslashtirilgan PBL keyslar.

3) Integrativ PBL

PBLni STEM, CLIL, STEAM, kompetensiyaviy ta'lim bilan birlashtirish.

4) Big Data va AI yordamida PBL

Problem-Based Learning (PBL) – bu o'quv jarayonini real hayotiy muammolar asosida tashkil etish, talabalarning mustaqil izlanish, tahlil, fikrlash, muhokama qilish va yechim topish faoliyatlarini markazga qo'yuvchi ta'lim strategiyasidir. PBLda bilimlar o'qituvchidan tayyor holda emas, balki muammoni yechish jarayonida shakllanadi.

PBL ning asosiy xususiyatlari

PBL boshqa ta'lim metodlaridan farqli ravishda-real muammoga asoslanish.O'quv jarayoni murakkab, qo'shimcha izlanishni talab qiladigan real hayotiy muammo bilan boshlash kabi bir qator o'ziga xos xususiyatlarga ega.

Muammo talabaning fikrlash faoliyatini ijtimoiy faollashtiradi.Talaba o'quv jarayonining markazida turadi.Bilim passiv qabul qilinmaydi — izlanish orqali yaratiladi.

Kichik guruhda ishlash

PBL odatda 3–8 kishilik guruhlarda amalga oshiriladi.Hamkorlik, muloqot, fikr almashish — asosiy strategiyalar hisoblanadi.

Mustaqil o'rganish jarayonida-talaba o'zi ma'lumot izlaydi, tanlaydi, tahlil qiladi.O'qituvchining vazifasi — yo'naltirish, maslahat berish.

Muammoni aniqlash, gipoteza qurish, ma'lumot yig'ish, tahlil, yechim ishlab chiqish — ilmiy tadqiqot metodlariga asoslanadi.

PBL faqat bilim emas, balki kritik fikrlash, ijodkorlik, kommunikatsiya, liderlik, qaror qabul qilish kabi XXI asr ko'nikmalarini rivojlantiradi.Talaba o'z o'rganish jarayonini tahlil qiladi, xatolarni anglaydi, yangi vaziyatlarni qo'llashni o'rganadi.

PBL chuqur ilmiy-pedagogik falsafaga tayanadi.

PBL — bu zamonaviy ta'limda muammolarni yechish orqali bilim olish va kompetensiyalarni rivojlantirishga yo'naltirilgan innovatsion yondashuvdir. Uning ta'rifi real muammo markazida, xususiyatlari esa talaba faoliyati va hamkorlikda o'rganishga asoslanadi.

PBLning pedagogik falsafasi konstruktivizm, sotsial-konstruktivizm va pragmatizm kabi zamonaviy pedagogika nazariyalariga tayanadi.

PBL ning konstruktivizm, kognitivizm va sotsial-konstruktivizm nazariyalari bilan bog'liqligi.

Konstruktivizm — bilim inson tomonidan faol tarzda quriladi degan g'oyaga asoslanadi. Talaba axborotni tayyor holatda qabul qilmaydi, balki o'zining mavjud bilimlari, tajribasi, muammolarni yechish jarayonida yangi bilimlarni quradi (construct).

Talaba faol sub'ekt sifatida qatnashadi. PBLda o'qituvchi axborot manbai emas, yo'naltiruvchi.

Oldingi bilimlar yangi bilimlarni qurishda ishlatiladi. Muammo talabaning mavjud bilimlarini faollashtiradi. Refleksiya orqali talaba bilimini mustahkamlaydi. Muammo talabaning aqliy faoliyatini ichki motivatsiya asosida rivojlantiradi. Bundan ko'rinib turib tiki PBL konstruktivizmning "bilim — faoliyat jarayonida quriladi" tamoyilining amaliy shaklidir.

Kognitivizm — o'rganish jarayonida inson miyasi axborotni qabul qilish, qayta ishlash, tahlil qilish orqali bilimga ega bo'ladi, degan nazariya. Diqqat, xotira, mantiqiy fikrlash, aqliy strategiyalar — o'rganishning markaziy komponentlari hisoblanadi.

Gipoteza yaratish, fikr yuritish — yuqori darajadagi aqliy operatsiyalarni ishga solish, talaba axborotni izlab topishi, saralashi, tahlil qilishi — bu kognitiv jarayonlarning to'liq ishga tushishi demakdir: Talabada o'z o'rganish jarayonini kuzatishi, baholashi natijasida Metakognitiv ko'nikmalari rivojlanadi.

Shunday qilib, PBL kognitivizm tamoyillarini muammoni hal qilish orqali kognitiv jarayonlarni faollashtirish asosida amalga oshiradi.

Sotsial-konstruktivizm va PBL o'rtasidagi bog'liqlik

Sotsial-konstruktivizm Vygotskiy g'oyalariga asoslanadi. Bu yondashuvga ko'ra bilim inson tomonidan ijtimoiy muhitda, hamkorlik va muloqot orqali quriladi. Ya'ni bilim — bu jamoadagi tajriba, suhbat, fikr almashuv natijasi.

sotsial-konstruktivizmni jamoadagi muloqot, hamkorlik orqali o'rganish tamoyillari orqali amalda namoyon qiladi.

Shunday qilib PBL an'anaviy ta'lim metodlaridan farqli ravishda amalga oshiriladi.

An'anaviy ta'lim modeli ko'proq o'qituvchi markazli, bilimlarni tayyor shaklda ma'ruza orqali berishga asoslanadi. PBL esa jarayonni talaba markaziga o'tkazadi va bilimlarni muammo yechimi jarayonida shakllantiradi.

An'anaviy ta'limda o'qituvchi markazda, axborot manbai; talaba passiv tinglovchi.

PBLda talaba markazda; o'qituvchi yo'naltiruvchi (fasilitator).

An'anaviy metodda tayyor bilimlar beriladi; talaba eslab qoladi va reproduktiv fikrlaydi. PBL: talaba bilimni o'zi izlab topadi, tahlil qiladi, konstruksiya qiladi.

An'anaviy ta'limda sinov, baho olish motivatsiyasi rivojlanadi. PBLda esa muammoni yechish, ijodiy tadqiqot motivatsiyasi yuzaga keladi. An'anaviy ta'limda o'qituvchi; ma'ruza beruvchi, nazorat qiluvchi. PBLda: maslahatchi, fasilitator, yo'naltiruvchi hisoblanadi.

Talaba bilimni baholashda-

An'anaviy: test, imtihon, reproduktiv javoblar.

PBL: jarayon natijasi-refleksiya - prezentatsiya - muammo yechimi.

PBL zamonaviy ta'lim talablariga mos keluvchi bir qator ustunliklarga ega. Ular quyidagi yo'nalishlarda namoyon bo'ladi: XXI asr kompetensiyalarini

- rivojlantiradi
- kritik fikrlash
- tizimli tahlil
- ijodkorlik
- qaror qabul qilish
- kommunikatsiya
- jamoada ishlash
- liderlik

Bu kompetensiyalar mehnat bozorida eng talabgir ko'nikmalardir. PBLning ustunligi shundaki, u nafaqat nazariy bilim beradi, balki kompetensiyalarni, mustaqil fikrlashni, innovatsion yondashuvni rivojlantiradi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. A comparative study of the effect of Problem Based Learning and Traditional Learning Approaches on students' knowledge acquisition Alias Masek and Sulaiman Yamin Faculty of Technical and Vocational Education, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 86400 Johor, Malaysia
2. SHANKAR P R. PROBLEM-BASED LEARNING: A REVIEW. Journal of Clinical and Diagnostic Research [serial online] 2010 October [cited: 2010 October 31]; 4:3249-3254.
3. Problem-Based Learning at a "Learning University": A View from the Field
4. TWELVE TIPS. Twelve tips for constructing problem-based learning cases SAMY A. AZER¹, RAY PETERSON², ANTHONY P. S. GUERRERO³ & GUDRUN EDGREN⁴ King Saud University, Saudi Arabia, 2 University of Adelaide, Australia, 3 University of Hawai'i John A. Burns School of Medicine, USA, 4 Lund University, Faculty of Medicine, Sweden
5. Ribeiro, Luis Roberto C., The Pros and Cons of Problem-Based Learning from the Teacher's Standpoint, Journal of University Teaching & Learning Practice, 8(1), 2011. Available at:<http://ro.uow.edu.au/jutlp/vol8/iss1/4>